

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 02.11.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.14–089.87–072.1–06

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359569>

Т. М. Ладика, В. С. Страховецький, Ю. В. Страховецька

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАГОЄННЯ КУПОЛУ ПІХВИ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ МАТКИ ВИКОНАНОЇ МОНОПОЛЯРНОЮ КОАГУЛЯЦІЄЮ ТА НОЖИЦЯМИ (ПРИ ВІДСІЧЕННІ ВІД КУПОЛУ ПІХВИ)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Authors' information

Ладика Тарас Миколайович/Ladyka Taras - <https://orcid.org/0009-0002-1276-684X>

Страховецький Віталій Сергійович/ Strakhovetskyi Vitalii

<https://orcid.org/0000-0002-7528-1498>

Страховецька Юлія Вікторівна/ Yuliia Strakhovetska - <https://orcid.org/0009-0008-7996-924>

Summary. Ladyka T. M., Strakhovetskyi V. S., Strakhovetska Y. V. **COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE VAGINA DOME HEALING IN A MONTH AFTER LAPAROSCOPIC EXTIRPATION OF THE UTERUS PERFORMED BY MONOPOLAR COAGULATION AND SCISSORS (WITH CUTTING FROM THE DOME OF THE VAGINA).** - V. N. Hkarazin Kharkiv National University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.

Objective: to compare the results of laparoscopic hysterectomy with and without the use of monopolar energy. The results of laparoscopic hysterectomy in 63 women with gynecological and oncogynecological pathology, performed with and without the use of monopolar energy, were analyzed. The patients were divided into two groups depending on the method of uterine excision. In 30 (47.6%) patients of the first group, the uterus was cut off from the vagina exclusively with a monopolar coagulator; in 33 (52.4%) patients of the second group, exclusively with surgical scissors. The study showed that when scissors were used to cut off the uterus during laparoscopic extirpation, no clinical and laboratory signs of inflammation were detected, and the healing of the vaginal dome occurred by primary tension. Therefore, it can be concluded that when monopolar coagulation is not used for cutting off the uterus, the chances of developing periculitis and possible further bleeding from the vaginal dome are sharply reduced, as a result of which the operation becomes safer for the patient.

Key words: laparoscopic hysterectomy, bleeding from the vaginal dome, periculitis, intracorporeal suture, monopolar coagulation.

Реферат. Ладика Т. М., Страховецький В. С., Страховецька Ю. В. **ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАГОЄННЯ КУПОЛУ ПІХВИ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЕКСТИРПАЦІЇ МАТКИ ВИКОНАНОЇ МОНОПОЛЯРНОЮ КОАГУЛЯЦІЄЮ ТА НОЖИЦЯМИ (ПРИ ВІДСІЧЕННІ ВІД КУПОЛУ ПІХВИ).** **Meta:** провести порівняння результатів лапароскопічної гістеректомії при застосуванні

монополярної енергії та без її використання. Проаналізовані результати лапароскопічної гістеректомії у 63 жінок з гінекологічною та онкогінекологічною патологією, виконаних з використанням монополярної енергії та без її використання. Пацієнтки були розподілені на дві групи в залежності від методу відсічення матки. У 30 (47,6%) пацієнток першої групи відсічення матки від піхви відбувалось виключно монополярним коагулятором; у 33 (52,4%) пацієнток другої групи - виключно хірургічними ножицями. В результаті дослідження доведено, що при використанні ножиць для відсічення матки в ході лапароскопічної екстирпації не було виявлено клінічних та лабораторних ознак запалення, а загоєння куполу піхви відбувається первинним натягом. Отже, можна зробити висновок, що при відмові від застосування монополярної коагуляції для відсічення матки, різко знижуються шанси розвитку перикультиту та можливої подальшої кровотечі з куполу піхви, як наслідок операція стає більш безпечною для пацієнтки.

Ключові слова: лапароскопічна гістеректомія, кровотеча з куполу піхви, перикультит, інтракорпоральний шов, монополярна коагуляція.

Введення

На сьогоднішній день екстирпація матки є найбільш виконуваною операцією в гінекології та онкогінекології. Існує декілька методів проведення видалення матки: лапаротомним, лапароскопічним, вагінальним та комбінованим, тобто поєднання лапароскопічного та вагінального методу – лапароскопічно асистованої вагінальної гістеректомії. Кожен з доступів має свої певні переваги та недоліки, показання та відповідні умови для виконання операції обраним методом [1].

На сьогодні широкої популярності набув саме лапароскопічний метод, що обумовлено меншою травматизацією тканин під час проведення оперативного втручання, відповідно й меншого часу для перебування пацієнтів в стаціонарних умовах та подальшої реабілітації [2]. З розвитком лапароскопії стало можливим виконання оперативних втручань будь-якої складності, навіть у найбільш важких випадках, коли хірургічні операції виконувались виключно з лапаротомного доступу [3].

Існують потенційні серйозні ускладнення, характерні для лапароскопічного методу. Ускладнення після тотальної лапароскопічної гістеректомії (ТЛГ) включають ризики, пов'язані з введенням порту: кровотеча, пошкодження великих судин, пошкодження кишечника, пошкодження сечового міхура та сечоводу, інфекція та грижа в місці введення порту [4, 5, 6].

Також існує ймовірність необхідності переходу до лапаротомії [7] через технічні труднощі, несподівані порушення або несправність обладнання. Тому пацієнти повинні дати інформовану згоду перед операцією.

Пацієнтки, яким виконують тотальну лапароскопічну гістеректомію, повинні бути поінформовані про потенційні ризики. Хоча будь-який тип гістеректомії несе ризики. Ці небажані явища необхідно порівняти з потенційними перевагами зменшення захворюваності, скорочення терміну перебування в лікарні та швидшого повернення до нормальної діяльності.

Існує ймовірність залишення фрагментів матки при ТЛГ, особливо при морцеляції; вони можуть продовжувати рости, якщо отримують кровопостачання від сусідніх структур [8]. Тому важливо переконатися, що всі фрагменти матки видалені. У випадках раку повідомлялося про метастази в місці порту [9].

Існує більша залежність від обладнання, такого як джерела світла та камери, інсуфлятори газу, монітори, системи подачі енергії тощо, ніж у традиційній хірургії. Це призводить до більших витрат на обладнання та збільшує ризик технологічних проблем під час операції.

Лапароскопічна хірургія часто критикується за високу вартість. Безумовно, витрати на обладнання є значними. Однак троакари та багато інструментів тепер є багаторазовими, тому витрати на одноразові матеріали більше не збільшують вартість. Скорочення терміну перебування в лікарні та захворюваності пацієнтів очевидно сприяє економії коштів. Швидше повернення до роботи також матиме очевидно позитивні фінансові наслідки для

пацієнта, хоча їх важко виміряти [10].

Таким чином, враховуючи те, що остаточно не визначено найбільш безпечно хірургічну тактику при відсіченні матки при лапароскопічній операції, є доцільним розробка та удосконалення оперативної ендоскопічної гінекології, шляхом порівняння різних методик гістеректомії з метою виявлення найбезпечнішої.

Мета роботи – порівняти результати лапароскопічної гістеректомії при застосуванні монополярної енергії та без її використання.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводилось у період з 10 жовтня по 10 листопада 2025 року у медичному центрі «Ашера», який є базою кафедри акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії ХНУ імені В.Н. Каразіна. Проаналізовані результати хірургічного лікування, госпіталізованих до медичного центру «Ашера»,

У порівняльному аспекті проаналізовані результатів лапароскопічної гістеректомії у 63 жінок з гінекологічною та онкогінекологічною патологією, виконаних з використанням монополярної енергії та без її використання. Пацієнтки були розподілені на дві групи в залежності від методу відсічення матки. У 30 (47,6%) пацієнток першої групи відсічення матки від піхви відбувалось виключно монополярним коагулятором; у 33 (52,4%) пацієнток другої групи - виключно хірургічними ножицями.

Вік пацієнток у першій групі варіював від 38 до 75 років (у середньому $50,7 \pm 8,2$), у другій – від 40 до 77 років (у середньому $53,3 \pm 6,7$). Таким чином, за віком пацієнтки були співставні.

Всі операції були виконані в плановому порядку. Показанням до проведення екстирпацій матки у 27 (42,9%) пацієнток була симптомна лейоміома з наявністю маткової кровотечі та/або больового синдрому, у 9 (14,3%) - матка була збільшена в розмірах за рахунок вузлів лейоміоми до 14 тижнів та більше, у 15 (23,8%) - матка з проявами аденоміозу, у 3 (4,7%) - з приводу злоякісних пухлин матки та у 9 (14,3%) - поєднання декількох вищезазначених маткових патологій (рис.1).

Всім пацієнткам ушивання куполу піхви відбувалось вікриловими (№0) інтракорпоральними вузловими швами.

Рис.1. Показання до проведення екстирпацій матки у досліджуваних пацієнток

У післяопераційному періоді порівняльна оцінка відбувалась наступними методами:

1. Клінічні:

- огляд куполу піхви в дзеркалах

- щоденне дворазове вимірювання температури тіла (кожна пацієнтка вела температурний щоденник)

2. Лабораторні:

- клінічний аналіз крові

- загальний аналіз сечі.

Результати та їх обговорення

Порівняння післяопераційних результатів лапароскопічного втручання в групах представлено у табл.1.

Таблиця 1

Результати лапароскопічного втручання в групах

Показник	1 група (n=30)	2 група (n=33)
Прояви відторгнення струпу	30 (100%)	0 (0%)
Лейкоцитоз	до $12 \times 10^9/\text{л}$	до $11 \times 10^9/\text{л}$
Білок сечі	сліди	не виявлено
Субфебрильна температура	8 діб	6 діб

При огляді пацієток в дзеркалах виявлено, що у 30 (100%) оперованих першої групи наявний струп на зоні рубця з проявами його відторгнення. Також у 30 (100%) оперованих цієї групи візуалізовано присутні незначні кров'яні виділення з куполу піхви. В клінічному аналізі крові у всіх пацієток цієї групи виявлено помірний лейкоцитоз (до $12 \times 10^9/\text{л}$) без зміщення лейкоцитарної формули та підвищеної швидкості осідання еритроцитів. В загальному аналізі сечі у таких пацієток присутні сліди білка. В температурному щоденнику в таких пацієток відмічено підвищення температури тіла до субфебрильних цифр.

У однієї з пацієток на 15 день після оперативного втручання з'явилися рясні кров'яні виділення з куполу піхви, що призвело до повторної госпіталізації та релaparоскопії. При ревізії черевної порожнини було виявлено розвиток перикюльтиту та наявності кровотечі з куполу піхви, було виконано перешивання куполу піхви для усунення кровотечі. При подальшому дослідженні було виявлено, що дана жінка порушувала надані рекомендації щодо режиму в післяопераційному періоді.

У пацієток другої групи, яким відсічення матки виконувалось ножицями без використання електроенергетичної хірургічної апаратури, при огляді в дзеркалах виявлено, що заживлення куполу піхви відбувається у 30 пацієток первинним натягом і лише у 3 вторинним, проте у жодної із них кров'яних виділень з куполу піхви немає. В клінічному аналізі крові є незначний лейкоцитоз (до $11 \times 10^9/\text{л}$) без зміщення лейкоцитарної формули, ШОЕ в нормі. В загальному аналізі сечі таких пацієток білок не виявлений. В температурних щоденниках виявлено підвищення температури тіла до субфебрильних цифр протягом перших шести днів післяопераційного періоду, в подальші дні у всіх пацієток температура була в межах норми.

Пацієтки були виписані зі стаціонару в задовільному стані на другу добу після перенесеного оперативного втручання з наданими рекомендаціями та знаходились під постійним наглядом протягом одного місяця (з оглядом в день виписки та через місяць після неї).

Висновки

Таким чином, в результаті дослідження доведено, що при використанні ножиць для відсічення матки в ході лапароскопічної екстирпації не було виявлено клінічних та лабораторних ознак запалення, а загоєння куполу піхви відбувається первинним натягом. Отже, можна зробити висновок, що при відмові від застосування монополярної коагуляції для відсічення матки, різко знижуються шанси розвитку перикюльтиту та можливої подальшої кровотечі з куполу піхви, як наслідок операція стає більш безпечною для пацієтки.

Література

1. Pickett CM, Seeratan DD, Mol BWJ, Nieboer TE, Johnson N, Bonestroo T, Aarts JW. Surgical approach to hysterectomy for benign gynaecological disease. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Aug 29;8(8):CD003677. doi: 10.1002/14651858.CD003677.pub6. PMID: 37642285; PMCID: PMC10464658.

2. Gitas G, Pados G, Laganà AS, Guenther V, Ackermann J, Alkatout I. Role of laparoscopic hysterectomy in cervical and endometrial cancer: a narrative review. *Minim Invasive Ther Allied Technol.* 2023 Feb;32(1):1-11. doi: 10.1080/13645706.2022.2154166. Epub 2022 Dec 13. PMID: 36512487.
3. Azadi A, Masoud AT, Ulibarri H, Arroyo A, Coriell C, Goetz S, Moir C, Moberly A, Gonzalez D, Blanco M, Marchand G. Vaginal Hysterectomy Compared With Laparoscopic Hysterectomy in Benign Gynecologic Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstet Gynecol.* 2023 Dec 1;142(6):1373-1394. doi: 10.1097/AOG.0000000000005434. PMID: 37944141.
4. Elkington NM, Chou D. A review of total laparoscopic hysterectomy: role, techniques and complications. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2006 Aug;18(4):380-4. doi: 10.1097/01.gco.0000233930.21307.5a. PMID: 16794416.
5. Ramdhan RC, Loukas M, Tubbs RS. Anatomical complications of hysterectomy: A review. *Clin Anat.* 2017 Oct;30(7):946-952. doi: 10.1002/ca.22962. Epub 2017 Aug 22. PMID: 28762535.
6. Paul PG, Prathap T, Kaur H, Shabnam K, Kandhari D, Chopade G. Secondary hemorrhage after total laparoscopic hysterectomy. *JLS.* 2014 Jul-Sep;18(3):e2014.00139. doi: 10.4293/JLS.2014.00139. PMID: 25392609; PMCID: PMC4154399.
7. Leonard F, Chopin N, Borghese B, et al. Total laparoscopic hysterectomy: preoperative risk factors for conversion to laparotomy. *J Minim Invasive Gynecol* 2005; 12:312–317
8. LaCoursiere DY, Kennedy J, Hoffman CP. Retained fragments after total laparoscopic hysterectomy. *J Minim Invasive Gynecol* 2005; 12: 67–69.
9. Sanjuan A, Hernandez S, Pahisa J, et al. Port-site metastasis after laparoscopic surgery for endometrial carcinoma: two case reports. *Gynecol Oncol* 2005; 96:539–542
10. Garry R. A randomised comparison and economic evaluation of laparoscopically assisted hysterectomy and abdominal hysterectomy. *BJOG* 2002; 109:1428–1429

Робота надійшла в редакцію 11.10.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування